

اتجاهات مشرفي التربية الرياضية نحو كتاب التربية الرياضية المطور للصف العاشر الأساسي في وزارة التربية والتعليم الأردنية

Attitudes of physical education supervisors toward the developed physical education textbook for the tenth grade in the ministry of education in Jordan

أ. زياد لطفي الطحائبة^{1*}، أ. عبد الباسط مبارك الشorman²، عامر نزيه الحميد³، عبد الله عساف⁴

tahayne@hu.edu.jo

¹ كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة الجامعة الهاشمية الزرقاء، (الأردن).

shorman@hu.edu.jo

² كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة الجامعة الهاشمية الزرقاء، (الأردن).

tahayne@hu.edu.jo

^{3,4} مشرف تربوي وزارة التربية والتعليم عمان، (الأردن).

ملخص:

هدفت الدراسة إلى التعرف إلى اتجاهات مشرفي ومشرفات التربية الرياضية نحو كتاب التربية الرياضية المطور للصف العاشر الأساسي، وذلك من خلال تقييم مكوناته الرئيسية التي شملت الأهداف والمحتوى العلمي، والأنشطة التعليمية، وأساليب التقويم والإخراج الفني والتصميم. تكونت عينة الدراسة من (62) مشرفاً ومشرفة تم اختيارهم بالطريقة القصدية، وأجابوا على مقياس الاتجاهات نحو كتاب التربية الرياضية المطور الذي أعده الباحثون لتحقيق أهداف الدراسة. أظهرت النتائج أن اتجاهات المشرفين نحو كتاب التربية الرياضية المطور جاءت إيجابية ومرتفعة في جميع المجالات، واحتل مجال المحتوى الترتيب الأول، تلاه مجال الإخراج والتصميم الفني، ثم جاءت مجالات الأهداف والأنشطة التعليمية وأساليب التقويم بمتوسطات متقاربة وضمن المستوى المرتفع أيضاً. كما بينت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائية في اتجاهات المشرفين تعزى لمتغيرات العمر، أو الخبرة، أو المؤهل العلمي. بينما ظهرت فروق دالة إحصائية في مجال الأنشطة التعليمية فقط وكانت الفروق لصالح المشرفين. وأوصت الدراسة بضرورة الاستمرار في تطوير مناهج التربية الرياضية وفق أسس علمي حديثة، وتصميم أنشطة تعليمية متنوعة، مع توفير الإمكانيات والموارد اللازمة بما ينسجم مع المنهاج المطور.

كلمات مفتاحية: اتجاهات؛ مشرف رياضي؛ كتاب مطور؛ منهاج مطور؛ تربية رياضية؛ الأردن

Abstract:

The purpose of this study was to explore the attitudes of physical education supervisors toward the newly developed physical education textbook for the tenth grade. This was done by evaluating the main components of the textbook which included objectives, content, educational activities, assessment methods, and aesthetic and visual design. The study sample consisted of 62 supervisors who responded to a questionnaire developed by the researchers. The results indicated that supervisors' attitudes were positive and at a high level across all subscales. The content subscale ranked first, followed by graphic and artistic design subscale, while the subscales of objectives, educational activities, and assessment methods recorded closely similar mean scores, all within the high level. The results also indicated no statistically significant differences in supervisors' attitudes attributed to age, experience, or academic qualification. However, statistically significant differences appeared in the subscale of educational activities, in favor of male supervisors. The study recommended continuing the development of the physical education textbook based on scientific bases, designing diverse educational activities, and providing the necessary facilities and resources in alignment with the developed textbook and curriculum.

Keywords: attitudes; supervisor; developed textbook; developed curriculum; physical education; Jordan.

* المؤلف المرسل

مقدمة

في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم المعاصر، وما أفرزته من متغيرات علمية وتكنولوجية واقتصادية، برزت الحاجة إلى إعادة النظر في النظم التربوية ومناهجها بما يتلاءم مع متطلبات عصر المعرفة والاقتصاد المعرفي؛ ذلك العصر الذي يقوم على إنتاج المعرفة وتوظيفها، وإعداد متعلمين يمتلكون مهارات القرن الحادي والعشرين، والقادرين على التفاعل مع مستجدات الحياة المعاصرة (Galbreath, 1999).

وانطلاقاً من هذه الرؤية، تبنت وزارة التربية والتعليم في المملكة الأردنية الهاشمية مشروعاً وطنياً شاملاً لتطوير المناهج الدراسية بالتعاون مع المركز الوطني لتطوير المناهج، في إطار رؤية وطنية وإصلاحات تعليمية شاملة تستهدف تحسين جودة التعليم ومخرجاته. وقد شملت هذه الجهود تطوير العديد من المباحث الدراسية واستحداث كتب جديدة، وكان من أبرزها مبحث التربية الرياضية، الذي شهد تحولاً نوعياً غير مسبوق تمثل في تأليف كتب دراسية متخصصة للتربية الرياضية -ولأول مرة في تاريخ المملكة الأردنية الهاشمية- تُدرس في جميع المدارس بدءاً من الصف الأول وحتى الصف العاشر الأساسي.

وقد جاء هذا التطوير استناداً إلى الإطار العام والخاص لمبحث التربية الرياضية الذي أقرّه المجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج، ومجلس التربية والتعليم عام 2020، والذي شكل مرجعية فكرية وتربوية متكاملة انبثقت عنها جميع الكتب المطوّرة. حيث جسّد هذا الإطار التزام الدولة الأردنية برؤية تعليمية معاصرة تسعى إلى إعداد طلبة يمتلكون مهارات القرن الحادي والعشرين، وقادرين على المنافسة في عصر الاقتصاد المعرفي (المركز الوطني لتطوير المناهج، 2020). كما تضمن هذا الإطار مصفوفة المدى والتتابع التي تسهم في تحقيق التكامل الأفقي والرأسي للمفاهيم بما يضمن التدرج المنطقي والتوازن بين تقديم المحتوى العلمي وتطور الطلبة عبر المراحل الدراسية.

وفي هذا السياق فقد ارتكز المنهاج المطور للتربية الرياضية على أربعة مجالات رئيسية للتعليم هي: المجال الصحي، والمجال الحركي، والمجال المعرفي، والمجال النفس اجتماعي. ففي المجال الصحي، تم التأكيد على ربط المفاهيم الرياضية بالصحة العامة، كأثر النشاط البدني في الجهاز الدوري والصحة النفسية ومكافحة السمنة، ودمج المفاهيم النظرية بالممارسة العملية، بما يعزز مفهوم الرياضة كأسلوب حياة يومي (Whitehead, 2010). أما في المجال الحركي، فقد ركز الإطار على إكساب الطلبة المهارات الحركية الأساسية الانتقالية وغير الانتقالية، بما يتناسب مع الخصائص النمائية للطلبة ويحقق التدرج في اكتساب المهارات (الخولي وآخرون، 1998؛ جده وحسيني، 2025). وفي المجال المعرفي، أكد الإطار على تنمية وتطوير الثقافة الرياضية، وتصحيح المفاهيم المرتبطة بالتربية الرياضية، بحيث لا تُختزل في اللعب والتمارين

فحسب، بل تُفهم كمنظومة متكاملة تشمل القوانين والنواحي الفنية والمعرفية. أما المجال النفس اجتماعي، فقد أكد على تنمية المهارات الاجتماعية، والقيم الأخلاقية، كالتعاون والقيادة واللعب النظيف من خلال الأنشطة الرياضية، بما يسهم في بناء شخصية متكاملة للطلبة (دشري، وطاهري، 2017).

كما اشتمل الإطار العام والخاص للتربية الرياضية على معايير التعلم ونتاجاته ومؤشرات الأداء لكل صف دراسي، إضافة إلى توضيح استراتيجيات التدريس المباشرة وغير المباشرة، بما يساعد المعلمين على التخطيط الفعال، وتحقيق أفضل النتائج التعليمية (المركز الوطني لتطوير المناهج، 2020). وأكد المنهاج المطوّر على توفير بيئة تعليمية آمنة وداعمة، وعلى ضرورة تنفيذ محتواه بكفاءة عالية، إذ يُعد المعلم القائد والموجه الرئيس للعملية التعليمية، والمسؤول عن تنفيذ المنهاج واختيار أساليب التدريس والتقويم المناسبة. كما تبرز أهمية تحليل المنهاج من حيث محتواه وحدائمه وملاءمته للمرحلة العمرية ووسائله التعليمية، خاصة في ظل إدراج مادة التربية الرياضية كمادة أساسية تُحتسب علامتها في معدل الطلبة من الصف الأول حتى العاشر الأساسي (الربيعي، 2011؛ الديرى ومحمد، 1993).

وفي ضوء هذا التطوير النوعي الشامل، يبرز دور مشرفي التربية الرياضية بوصفهم قادة التغيير في الميدان التربوي، والمسؤولين عن متابعة تطبيق المنهاج المطور، وتوجيه المعلمين نحو أفضل الممارسات، وتقديم الدعم المهني المستمر لهم بما يضمن تحقيق الأهداف التربوية المنشودة (الحمدون، 2016). وفي هذا السياق، تبرز أهمية دراسة اتجاهاتهم نحو الكتاب المطور كونها تمثل مدخلاً علمياً مهماً لفهم سلوكهم، ومدى تقبلهم للكتاب الجديد المطور، وتفعيل تطبيقه داخل المدارس، خاصة وأنه تجربة جديدة تطبق لأول مرة على مستوى وزارة التربية والتعليم في المملكة الأردنية الهاشمية.

وبناءً على ما سبق، تأتي هذه الدراسة بهدف الكشف عن مستوى اتجاهات مشرفي التربية الرياضية نحو كتاب التربية الرياضية المطور للصف العاشر الأساسي، من حيث محتواه، واستراتيجيات تدريسه، وأساليب تقويمه، وتصميمه وإخراجه الفني، إضافة إلى التعرف على تأثير بعض المتغيرات الديموغرافية في تشكيل هذه الاتجاهات، وبما يسهم في تقديم تغذية راجعة لصناع القرار، ودعم جهود تطوير المناهج، وتحسين كفاءة الإشراف التربوي، بما ينعكس إيجاباً على جودة تطبيق المنهاج في جميع المدارس الأردنية.

مشكلة الدراسة

شهدت وزارة التربية والتعليم في المملكة الأردنية الهاشمية خلال السنوات الأخيرة عملية تطوير شاملة للمناهج الدراسية، كان من أبرزها استحداث كتب مدرسية لمبحث التربية الرياضية للصفوف من الأول الأساسي حتى العاشر

الأساسي، وذلك انطلاقاً من الإطار العام والخاص للتربية الرياضية الذي أعده المركز الوطني لتطوير المناهج (2020)، وبما ينسجم مع التوجهات الوطنية نحو بناء اقتصاد المعرفي وإعداد طلبة يمتلكون مهارات القرن الحادي والعشرين. ويُعد كتاب التربية الرياضية المطور للصف العاشر الأساسي أحد أبرز مخرجات هذا التطوير، لما تتضمنه هذه المرحلة من خصائص نمائية وأهمية تربوية في بناء شخصية الطالب معرفياً وحركياً ونفسياً واجتماعياً.

ورغم الجهود المبذولة في تصميم الكتاب من حيث المحتوى، والإخراج والتصميم الفني، والأنشطة التعليمية، وأساليب التقويم، إلا أن نجاح هذه الجهود ترتبط بمدى تقبل الكوادر التربوية المسؤولة عن تطبيقه والإشراف عليه، وفي مقدمتهم مشرفو التربية الرياضية، الذين يمثلون حلقة الوصل بين التخطيط المركزي والتنفيذ الميداني. فهم المعنيون بمتابعة تطبيق المنهاج، وتوجيه المعلمين، وتقويم الأداء، وتقديم التغذية الراجعة إلى الجهات المعنية بالتطوير.

ومع حداثة تجربة استحداث كتب التربية الرياضية في الأردن، وكونها تُطبق لأول مرة في الميدان التربوي، تبرز الحاجة إلى الوقوف على اتجاهات مشرفي التربية الرياضية نحو هذا الكتاب، لما للاتجاهات من أثر في توجيه السلوك المهني، ومستوى الحماس للتطبيق، ومدى الدعم الذي يقدمه المشرفون للمعلمين في أثناء تنفيذ محتواه. كما أن اختلاف الخصائص الفردية للمشرفين، مثل سنوات الخبرة، والمؤهل العلمي، والعمر، قد يسهم في تشكيل اتجاهات متباينة نحو الكتاب المطور. ومن هنا تتمثل مشكلة الدراسة في الحاجة إلى التعرف إلى مستوى اتجاهات مشرفي التربية الرياضية في الأردن نحو كتاب التربية الرياضية المطور للصف العاشر الأساسي، والكشف عما إذا كانت هذه الاتجاهات تختلف باختلاف بعض المتغيرات الديموغرافية والمهنية، وذلك بهدف توفير بيانات علمية دقيقة يمكن الاستفادة منها في تطوير الكتاب، وتحسين آليات الإشراف التربوي، وضمان تحقيق الأهداف المرجوة من المنهاج المطور في الميدان التربوي.

1. أهمية الدراسة:

تنبثق أهمية هذه الدراسة من السياق التربوي الوطني الذي يشهد تحولاً نوعياً في تطوير مناهج التربية الرياضية، واستحداث كتب مدرسية متخصصة لأول مرة في وزارة التربية والتعليم الأردنية، ولا سيما كتاب التربية الرياضية للصف العاشر الأساسي. وعليه، فإن أهمية الدراسة تتجلى في الجوانب الآتية:

1.1. الأهمية النظرية

1. إثراء الأدب التربوي المتعلق بدراسات تقويم المناهج واتجاهات المشرفين التربويين نحو الكتب المدرسية، لا

سيما في مبحث التربية الرياضية الذي لم يحظ سابقاً بكتب مدرسية مستقلة.

2. إبراز الدور المحوري لمشرفي التربية الرياضية في إنجاح تطبيق المنهاج المطور، باعتبارهم قادة للتغيير ومسؤولين عن تجسير الفجوة بين النظرية والتطبيق.

3. الإسهام في تعزيز جودة مخرجات التعليم في التربية الرياضية، بما ينسجم مع الأهداف الوطنية الرامية إلى إعداد طلبة يمتلكون المهارات الحركية والصحية والمعرفية والاجتماعية اللازمة لعصر المعرفة.

4. توفير أساس علمي يمكن البناء عليه في دراسات لاحقة تتناول تطوير مناهج التربية الرياضية أو تقويمها في مراحل دراسية أخرى.

5. هذه الدراسة تمثل خطوة مهمة في مسار تقويم تجربة استحداث كتب التربية الرياضية في الأردن، وتساهم في دعم جهود الإصلاح التربوي وتحقيق التكامل بين التخطيط النظري والتطبيق العملي في الميدان التربوي.

2.1. الأهمية التطبيقية (العملية)

1. تزويد صنّاع القرار في وزارة التربية والتعليم والمركز الوطني لتطوير المناهج بتغذية راجعة علمية حول مستوى تقبل مشرفي التربية الرياضية للكتاب المطور، مما يساعد في اتخاذ قرارات تطويرية قائمة على بيانات بحثية.

2. تحسين آليات الإشراف التربوي من خلال التعرف على اتجاهات المشرفين، وتحديد جوانب القوة والضعف في الكتاب من حيث المحتوى، وأساليب التقويم، والإخراج الفني، والأنشطة التعليمية.

3. توجيه برامج التدريب والتأهيل للمشرفين والمعلمين بما يتناسب مع احتياجاتهم الفعلية، خاصة في ظل تطبيق منهاج جديد يتطلب كفايات حديثة واستراتيجيات تدريس متطورة.

4. دعم عملية التطوير المستمر للمنهاج من خلال الاستفادة من آراء المشرفين بوصفهم حلقة الوصل بين التخطيط والتنفيذ الميداني.

3.1 أهداف الدراسة:

تهدف الدراسة الحالية إلى تحقيق الأهداف الآتية:

1. التعرف إلى مستوى اتجاهات مشرفي ومشرفات التربية الرياضية في الأردن نحو كتاب التربية الرياضية المطور للصف العاشر الأساسي بصورة عامة.

2. التعرف إلى اتجاهات مشرفي التربية الرياضية نحو مكونات كتاب التربية الرياضية المطور للصف العاشر الأساسي، والمتمثلة في: الأهداف التربوية للمنهاج، المحتوى العلمي والمعرفي، الأنشطة التعليمية والتطبيقات العملية، أساليب التقويم المعتمدة، والإخراج الفني والتصميم العام للكتاب.
3. الكشف عن الفروق في اتجاهات مشرفي التربية الرياضية نحو كتاب التربية الرياضية المطور للصف العاشر الأساسي تبعاً لمتغيرات: الجنس، العمر، عدد سنوات الخبرة في الإشراف، والمؤهل العلمي.

أسئلة الدراسة

1. ما مستوى اتجاهات مشرفي ومشرفات التربية الرياضية في الأردن نحو كتاب التربية الرياضية المطور للصف العاشر الأساسي بشكل عام؟
2. ما مستوى اتجاهات مشرفي التربية الرياضية نحو مكونات كتاب التربية الرياضية المطور للصف العاشر الأساسي، والمتمثلة في: الأهداف، المحتوى، الأنشطة التعليمية، أساليب التقويم، والإخراج الفني والتصميم العام للكتاب؟
3. هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ($0.05 < \alpha$) في اتجاهات مشرفي التربية الرياضية نحو كتاب التربية الرياضية المطور للصف العاشر الأساسي تعزى إلى متغير الجنس، العمر، عدد سنوات الخبرة في الإشراف، والمؤهل العلمي؟

مصطلحات الدراسة:

- **كتاب التربية الرياضية المطور للصف العاشر الأساسي:** هو كتاب دراسي متكامل لمبحث التربية الرياضية للصف العاشر الأساسي في وزارة التربية والتعليم الأردنية، تم تصميمه في ضوء الإطار العام والخاص للتربية الرياضية، وبجهود وطنية مدعومة بخبرات عالمية، ويهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة للطالب في الجوانب الحركية، والصحية، والمعرفية، والنفس اجتماعية، ويتجسد في الكتاب المدرسي المقرر ومكوناته من أهداف، ومحتوى، وأنشطة، وأساليب تقويم، وإخراج فني (تعريف إجرائي).
- **المشرف التربوي:** هو الشخص المخوّل بتوجيه عمل المعلمين وإرشادهم، ودفعهم نحو النمو المهني المستمر، والأخذ بأيديهم في كل ما يحتاجونه لتطوير العملية التربوية (البيضاني وأبو كريم، 2017).

- **إجرائياً:** يعرف بأنه الشخص المسؤول في وزارة التربية والتعليم عن متابعة أداء معلمي التربية الرياضية، وتوجيههم وفق الأساليب التربوية الحديثة، وتقويم تنفيذهم للمنهاج المطوّر، بما يحقق التنمية المهنية المستدامة ويحسن جودة العملية التعليمية (تعريف إجرائي).
- **الاتجاه:** هو "حالة استعداد نفسي وعصبي تتكون من خلال خبرة الشخص، وتوجه استجاباته بشكل ديناميكي نحو المواقف أو الموضوعات التي تثيرها (O'Keefe, 2002).
- **إجرائياً** يعرفه الباحثون بأنه الدرجة التي يحصل عليها مشرف التربية الرياضية على أداة الدراسة المعدة لقياس اتجاهاته نحو كتاب التربية الرياضية المطوّر للصف العاشر الأساسي، والتي تعكس مستوى قبوله أو رفضه لمكوناته المختلفة (تعريف إجرائي).

محددات الدراسة

- **المحددات البشرية:** اقتصرت الدراسة على مشرفي ومشرفات التربية الرياضية العاملين في وزارة التربية والتعليم الأردنية خلال العام الدراسي 2026/2025.
- **المحددات المكانية:** أجريت الدراسة في مديريات التربية والتعليم في أقاليم المملكة الأردنية الهاشمية (الشمال، الوسط، الجنوب).
- **المحددات الزمانية:** أجريت الدراسة خلال الفصل الأول من العام الدراسي 2026/2025 بعد بدء تطبيق كتاب التربية الرياضية المطوّر للصف العاشر الأساسي.

الدراسات السابقة

تشير الأدبيات التربوية إلى وجود ندرة في الدراسات التي تناولت المناهج المطوّرة للتربية الرياضية مقارنة بالمناهج الأكاديمية الأخرى، ولذلك نستعرض في هذا القسم عدداً من الدراسات التي تناولت اتجاهات العاملين في الميدان التربوي نحو المناهج الحديثة ومنها:

دراسة السيابي وشحات (2024) التي هدفت إلى تعرف مستوى اتجاهات معلمي العلوم نحو مناهج سلاسل كامبردج لمادة العلوم للصف التاسع الأساسي في سلطنة عُمان، وكذلك الكشف عن الفروق في مستوى اتجاهاتهم تبعاً لمتغيرات (الجنس، التخصص، سنوات الخبرة)، واتبعت الدراسة المنهج الوصفي، ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام مقياس الاتجاهات نحو المناهج أعدّه الباحثان مكون من (21) فقرة موزعة على ثلاثة محاور (طبيعة المناهج، أهمية المناهج، التنمية المهنية للمعلمين)، وتكونت عينة الدراسة من (179) معلماً ومعلمة، وأظهرت النتائج أن مستوى اتجاهات معلمي العلوم نحو مناهج سلاسل كامبردج لمادة العلوم للصف التاسع الأساسي في سلطنة عُمان جاء بمستوى إيجابي، كما

أظهرت النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائية تعزى لمتغير الجنس لصالح الذكور، ووجود فروق ذات دلالة تعزى لمتغير التخصص بين تخصصي "الكيمياء والأحياء" فقط ولصالح تخصص الأحياء، وعدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية تعزى لمتغير سنوات الخبرة.

دراسة خانم (2023) هدفت إلى الكشف عن اتجاهات معلمي المرحلة الثانوية نحو رقمنة المناهج بالمدارس الحكومية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وقد اعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي، وبلغت عينة البحث (50) معلماً ومعلمة تم اختيارهم بطريقة عشوائية. وتم اعتماد مقياس الاتجاه كأداة لجمع البيانات واشتمل مقياس الاتجاه على قسمين: الأول يتضمن البيانات الشخصية (الجنس، المؤهل الأكاديمي، سنوات الخبرة) والقسم الآخر يتضمن (20) مفردة موزعة على ثلاثة أبعاد: البعد الأول ويتناول أثر رقمنة المناهج على الطلاب من وجهة نظر المعلمين، والبعد الثاني يتناول أثر رقمنة المناهج على أداء المعلمين من وجهة نظرهم، والبعد الثالث يتناول دور الوسائط وطرق التدريس في رقمنة المناهج. وقد أظهرت نتائج الدراسة الاتجاهات الإيجابية لمعلمي المرحلة الثانوية نحو رقمنة المنهج في الأبعاد الثلاث لأداة الدراسة بمتوسط حسابي بلغ (3.83). كما أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين المتوسطات الحسابية لاتجاهات المعلمين نحو رقمنة المناهج تعزى للنوع (معلم / معلمة) أو للمؤهل الأكاديمي، أو سنوات الخبرة، أو عدد الدورات التدريبية التي التحقوا بها في رقمنة المناهج.

دراسة براخيلية وبركات (2023) هدفت إلى معرفة اتجاهات عينة من معلمي المرحلة الابتدائية نحو مناهج الجيل الثاني، والفرق بينهم حسب الجنس والخبرة المهنية، ولتحقيق أهداف الدراسة اعتمد الباحثان على المنهج الوصفي، وقاما بإعداد استبيان لقياس الاتجاهات يتكون من (34) عبارة موزعة على أربعة محاور، وطبقت الأداة على عينة من المعلمين تكونت من (86) معلماً ومعلمة تم اختيارهم عشوائياً من معلمي المرحلة الابتدائية في ولاية مسيلة الجزائرية. وقد أظهرت النتائج وجود اتجاه سلبي عموماً لدى المعلمين نحو مناهج الجيل الثاني، خاصة فيما يتعلق بدواعي الإصلاح، وصعوبات التطبيق. كما أظهرت عدم وجود فروق دالة إحصائية بين المعلمين والمعلمات في اتجاهاتهم نحو مناهج الجيل الثاني بشكل عام، فيما عدا الاتجاه نحو الهوية التربوية للمناهج الجديدة حيث كان اتجاه المعلمات أكثر إيجابية من المعلمين. كذلك لم تظهر فروق دالة إحصائية بين أفراد العينة في اتجاهاتهم نحو مناهج الجيل الثاني تعزى لمتغير الخبرة المهنية.

دراسة شناعة والشالفة (2022) هدفت إلى التعرف على اتجاهات المعلمين نحو مناهج كولينز الجديد وتبسيط الضوء على مقترحات لتحسين تنفيذه. وقد تكونت عينة الدراسة من 133 معلماً ومعلمة في المرحلة الأساسية بمحافظة الرصيفة في الأردن تم اختيارهم بطريقة العينة المتيسرة. وطبق الباحثان أداة الدراسة المكونة من استبانة وسؤال مقالي. أظهرت نتائج الدراسة أن الدرجة الكلية لاتجاهات المعلمين في المرحلة الأساسية نحو مناهج كولينز الجديد جاءت بدرجة متوسطة، وأظهرت النتائج عدم وجود اختلاف دال إحصائياً في اتجاهات المعلمين نحو مناهج كولينز تعزى لمتغيرات الجنس والمؤهل العلمي. ووجود اختلاف في اتجاهات المعلمين نحو المنهج تبعاً لمتغير سنوات الخبرة ولصالح المعلمين الأكثر خبرة (16) سنة فأكثر).

دراسة الزهراني والزهراني (2021) هدفت إلى التعرف على اتجاهات معلمي الرياضيات للمرحلة الثانوية نحو تدريس مناهج الرياضيات المطوّرة بمدينة جدة من خلال التعرف على اتجاهات معلمي الرياضيات للمرحلة الثانوية نحو كل من (طبيعة- أهمية- الاستماع- الدورات والبرامج التدريبية لمناهج الرياضيات المطوّرة بالإضافة إلى ملاءمة مناهج الرياضيات المطوّرة مع قدرات الطالب)، كما هدفت للتعرف على مدى اختلاف اتجاهات معلمي الرياضيات للمرحلة الثانوية نحو تدريس مناهج الرياضيات المطوّرة تبعاً لمتغيري (نوع المؤهل، وسنوات الخبرة) والتفاعل بين متغيرات الدراسة، اتبعت الدراسة المنهج الوصفي المسحي وأجريت على (174) معلماً من معلمي الرياضيات بمدارس المرحلة الثانوية التابعة لإدارة تعليم مدينة جدة، وتوصلت الدراسة إلى أن اتجاهات معلمي الرياضيات للمرحلة الثانوية نحو (طبيعة مناهج الرياضيات المطوّرة- أهمية مناهج الرياضيات المطوّرة- الاستمتاع بتدريس مناهج الرياضيات المطوّرة- الدورات والبرامج التدريبية لمناهج الرياضيات المطوّرة- ملاءمة مناهج الرياضيات المطوّرة مع قدرات الطالب) جاءت مرتفعة، وأنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في استجابات عينة الدراسة حول اتجاهات معلمي الرياضيات للمرحلة الثانوية نحو تدريس مناهج الرياضيات المطوّرة تبعاً لمتغيري (المؤهل العلمي وسنوات الخبرة).

دراسة أبو دبلوح وبشابتة (2021) هدفت إلى تقييم حصة التربية الرياضية في ضوء المناهج المطوّرة في مدارس مدينة الرمثا الحكومية، والتعرف إلى الاستجابات تبعاً لمتغيري الجنس والخبرة. وقد استخدم الباحثان المنهج الوصفي بالاعتماد على الاستبانة، وبلغت عينة الدراسة (66) معلماً ومعلمة (36 معلم و30 معلمة) تم اختيارهم من مدارس مدينة الرمثا الحكومية. وأظهرت النتائج أن متوسط استجابات المعلمين نحو تقييم حصة التربية الرياضية في ضوء المناهج المطوّرة بشكل عام كان بدرجة متوسطة؛ إذ جاء في المرتبة الأولى مجال تقييم التغذية الراجعة وحل المشكلات، تلاه مجال نتائج التعلم والتعليم، بينما جاء في المرتبة الأخيرة مجال تقييم حاجات الطلبة، وجميعها بدرجات متوسطة. كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائية في استجابات أفراد عينة الدراسة تبعاً لمتغير الجنس ولصالح الإناث، في حين لم تظهر فروق ذات دلالة إحصائية تبعاً لمتغير سنوات الخبرة. وأوصى الباحثان بضرورة انخراط معلمي التربية الرياضية في مدارس الرمثا في الورش والدورات التدريبية المتعلقة بالمناهج المطوّرة.

دراسة فلاسوبولو وآخرون (Vlasopoulou, et al., 2021) هدفت إلى تعرف اتجاهات ونوايا السلوك لدى معلمي المرحلة الابتدائية في اليونان تجاه دمج تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) في الصفوف الابتدائية. اعتمد الباحثون على تصميم بحثي مختلط يجمع بين الأساليب الكمية والكيفية، واشتملت عينة الدراسة على (123) معلماً من العاملين في المدارس الابتدائية اليونانية شارك منهم (78) معلماً في الجزء الكمي و(45) معلماً في الجزء النوعي، وزعت عليهم استبانة إلكترونية عبر منصة (google forms). أظهرت نتائج التحليل الكمي أن المعلمين لديهم اتجاهات ونوايا سلوكية إيجابية نحو دمج تعليم (STEM) في التعليم الابتدائي. كما بينت النتائج وجود علاقة ارتباط قوية بين الاتجاهات ونوايا السلوك من جهة، وبين إدراك المعلمين لمدى عملية تطبيق هذا التعليم في ممارساتهم التدريسية من جهة أخرى. وقد برز عامل الجنس كمتغير مهم، حيث أظهرت المعلمات اتجاهات ونوايا أكثر إيجابية مقارنة بالمعلمين الذكور فيما يتعلق بدمج تعليم STEM في المدارس الابتدائية.

دراسة ثيورا وكاينغ (Thura & Khaing, 2020) وهدفت إلى تحليل اتجاهات معلمي المرحلة الابتدائية نحو المنهج الجديد في ميانمار، وذلك من خلال سبعة جوانب تربوية هي: النجاح الأكاديمي، التفاعل مع الآخرين، الوقت المستغرق في التدريس، خصائص المنهج، الثقة في التدريس، إدراك تعلم الطلبة، والتقويم. اعتمدت الدراسة على المنهج الكمي باستخدام أسلوب البحث المسحي، وقد تم جمع البيانات بواسطة استبانة مكونة من (40) فقرة من عينة الدراسة التي بلغت (221) معلماً ومعلمة. أظهرت النتائج أن غالبية المعلمين لديهم اتجاهات إيجابية نحو المنهج الجديد، حيث اعتبروا أنه يعزز مشاركة المتعلمين، ويزيد من متعتهم في التعلم، ويسهم في تمتيهم الشاملة، كما أن عملية التقويم أكثر ملاءمة للمتعلمين، وأن أسئلة نهاية الفصل الدراسي تتسجم مع فلسفة المنهج الجديد.

دراسة جناد وآخرون (2019) هدفت إلى تعرف اتجاهات المعلمين نحو مناهج الدراسات الاجتماعية المطوّرة للصف الرابع الأساسي في ضوء متغيرات: (المؤهل العلمي، والخبرة، التدريب) في محافظة اللاذقية، وقد استخدم المنهج الوصفي، إذ تم القيام بإعداد مقياس للاتجاهات مؤلف من (28) بنداً، تم تطبيقه على عينة عشوائية تشمل (96) معلماً من معلمي الصف ممن قاموا بتعليم مناهج الدراسات الاجتماعية المطوّرة للصف الرابع الأساسي، أو اطلعوا عليه. توصلت الدراسة إلى أن اتجاهات المعلمين نحو المنهج المطوّر كانت سلبية بشكل عام. كما توصلت الدراسة إلى وجود فرق ذو دلالة إحصائية بين متوسطي درجات المعلمين على مقياس الاتجاهات تبعاً لمتغير المؤهل العلمي لصالح المعلمين الذين يحملون مؤهل الدراسات العليا، وتبعاً لمتغير الخبرة لصالح المعلمين الذين تقل خبرتهم عن خمس سنوات، بينما لم توجد فروق تبعاً لمتغير الخضوع لدورات تدريبية.

دراسة المعايعة (2017) هدفت إلى التعرف على اتجاهات معلمي ومعلمات مادة الرياضيات للمرحلة الأساسية العليا في محافظة مآدبا نحو مناهج الرياضيات المطوّرة. وقد تكونت عينة الدراسة من 120 معلماً ومعلمة رياضيات تم اختيارهم بالطريقة العشوائية الطبقية أجابوا على مقياس الاتجاهات المؤلف من 48 فقرة موزعة على أربعة مجالات: الأهداف، المحتوى، الأنشطة وأساليب التدريس، والتقويم، بعد التأكد من صدقه وثباته. أظهرت نتائج الدراسة أن اتجاهات معلمي الرياضيات الكلية نحو مناهج الرياضيات المطوّرة كانت إيجابية على الدرجة الكلية وعلى مجالات الأهداف، والمحتوى، والتقويم، في حين كانت اتجاهات المعلمين سلبية تجاه مجال الأنشطة وأساليب التدريس. كما أظهرت الدراسة وجود فروق ذات دلالة إحصائية في اتجاهات معلمي الرياضيات نحو مناهج الرياضيات المطوّرة تعزى لمتغير الجنس ولصالح المعلمات ووجود فروق داله في الاتجاهات تعزى لمتغير الخبرة ولصالح المعلمين ذوي الخبرة (أقل من خمس سنوات)، بينما لم تظهر فروق ذات دلالة إحصائية في اتجاهات المعلمين تعزى للمؤهل الأكاديمي.

دراسة عسيري (2016) هدفت إلى التعرف على اتجاهات معلمي الرياضيات نحو تدريس المنهج المطوّر من سلسلة ماجروهل التعليمية (McGraw Hill Education) في مدارس المرحلة المتوسطة بمدينة نجران، ولتحقيق أهداف الدراسة تم تطوير استبانة الاتجاهات نحو تدريس المنهج المطوّر من ماجروهل، وتكونت من (40) فقرة موزعة بالتساوي على خمسة محاور هي: طبيعة سلسلة الرياضيات المطوّرة، أهمية سلسلة الرياضيات ماجروهل التعليمية، الاستمتاع بتدريس سلسلة الرياضيات ماجروهل التعليمية، التنمية المهنية للمعلم، ومكانة معلم الرياضيات. وقد تكونت عينة الدراسة من

(100) معلم ومعلمة يدرسون سلسلة الرياضيات المطوّرة من سلسلة ماجروهل التعليمية في مدارس المرحلة المتوسطة بنجران. وأظهرت النتائج أن اتجاهات معلمي ومعلمات الرياضيات لتدريس المنهج المطوّر من سلسلة ماجر، وهل التعليمية في مدارس المرحلة المتوسطة بنجران كانت إيجابية وبدرجة عالية على جميع محاور الاستبانة، كما أظهرت النتائج وجود فرق دال إحصائياً تبعاً لمتغير الجنس ولصالح الإناث، ولا يوجد فرق دال إحصائياً تبعاً لمتغير نوع المؤهل العلمي، ووجد فرق دال إحصائياً تبعاً لمتغير سنوات الخبرة ولصالح المعلمين الذين أمضوا خمس سنوات فأكثر في تدريس الرياضيات .

إجراءات الدراسة

منهج الدراسة

استخدم الباحثون المنهج الوصفي لملاءمته لطبيعة الدراسة وأهدافها.

مجتمع الدراسة

تكون مجتمع الدراسة من جميع مشرفي ومشرفات التربية الرياضية العاملين في وزارة التربية والتعليم الأردنية والبالغ عددهم (85) مشرفاً ومشرفةً، حسب سجلات وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي 2025/2026.

عينة الدراسة

تم استخدام أسلوب الحصر الشامل نظراً لمحدودية عدد أفراد المجتمع، حيث وزعت الاستبانة على جميع مشرفي ومشرفات التربية الرياضية في وزارة التربية والتعليم الأردنية للعام الدراسي (2025/2026)، والبالغ عددهم (85) مشرفاً ومشرفة. وقد تم استخدام (62) استبانة صالحة للتحليل الإحصائي تشكل ما نسبته 73% من مجتمع الدراسة الكلي، بعد استبعاد (8) استبانات لعدم اكتمال بياناتها، وعدم استجابة (15) فرد من المجتمع. والجدول (1) يبين توزيع أفراد عينة الدراسة تبعاً لمتغيراتها الديموغرافية.

الجدول (1) توزيع أفراد عينة الدراسة تبعاً لمتغيراتها الديموغرافية

المتغير	المستوى	العدد	النسبة المئوية
الجنس	ذكر	29	46.8%
	أنثى	33	53.2%
العمر	أقل من 40 سنة	06	9.7%
	40 - 50 سنة	46	74.2%
	أكبر من 50 سنة	10	16.1%
سنوات الخبرة في الإشراف	أقل من 5 سنوات	33	53.2%
	5 - 10 سنوات	20	32.3%
	أكثر من 10 سنوات	09	14.5%
المؤهل العلمي	بكالوريوس	02	3.2%

82.3%	51	ماجستير
14.5%	09	دكتوراه

أدوات الدراسة

استخدم الباحثون الاستبانة كأداة رئيسة لقياس اتجاهات مشرفي ومشرفات التربية الرياضية نحو كتاب التربية الرياضية المطور للصف العاشر الأساسي، وقاموا بإعداد أداة الدراسة المكونة من جزأين هما:

الجزء الأول: البيانات الديموغرافية وشملت متغيرات الجنس، العمر، المؤهل العلمي، وعدد سنوات الخبرة.

الجزء الثاني: مقياس الاتجاه نحو كتاب التربية الرياضية للصف العاشر الأساسي

حيث قام الباحثون بإعداد المقياس، بعد الاطلاع على الأدب التربوي المتعلق بموضوع الدراسة، كما قاموا بإجراء مقابلات شخصية مع عدد من مشرفي ومشرفات التربية الرياضية لاستطلاع آرائهم حول المنهج الجديد، مما ساعد في تحديد أبعاد المقياس ومحاوره الرئيسة. وقد تكون المقياس بصورته الأولية من (50) فقرة، موزعة على خمسة مجالات رئيسية، بحيث يضم كل مجال (10) فقرات، وهي: مجال الأهداف التربوية، مجال أساليب التقويم، مجال المحتوى، مجال الأنشطة التعليمية، ومجال الإخراج الفني وتصميم الكتاب.

الإجابة على فقرات المقياس تتم وفق مقياس ليكرت خماسي التدرج بحيث تعطى الإجابة موافق بشدة (5 درجات)، ثم "موافق" (4 درجات)، يليها "محايد" (3)، ثم "غير موافق" (2)، وأخيراً "غير موافق بشدة" (1) درجة واحدة.

وللحكم على مستوى اتجاهات المشرفين نحو كتاب التربية الرياضية المطور، من حيث كونها مرتفعة، أو منخفضة، أو متوسطة تم استخدام المعيار التالي:

- من 1 إلى 2.33 مستوى منخفض.

- أكبر من 2.33 إلى 3.67 مستوى متوسط.

- أكبر من 3.67 إلى 5 مستوى مرتفع.

صدق وثبات أدوات الدراسة

(1) الصدق

للتحقق من صدق المحتوى لمقياس الاتجاه نحو كتاب التربية الرياضية، قام الباحثون بعرضه على ثمانية محكمين خبراء مختصين في التربية الرياضية والقياس والتقويم، والمناهج من أجل إبداء آرائهم في مدى وضوح العبارات، ومدى ملاءمتها للمجال، والتأكد من الصياغة اللغوية، وقابليتها لقياس ما وضعت من أجله، وطلب إليهم إضافة أو تعديل أو حذف

ما يروونه مناسباً من الفقرات. وقد تم الأخذ بملاحظات المحكمين، واعتمدت الفقرات التي حصلت على نسبة 80% فأكثر من مجموع آراء المحكمين، وأصبح المقياس بصورته النهائية مكوناً من (39) فقرة موزعة على خمسة مجالات هي:

- مجال الأهداف التربوية (9) فقرات.
- مجال أساليب التقويم (6) فقرات.
- مجال المحتوى (8) فقرات.
- مجال الأنشطة التعليمية (9) فقرات.
- مجال الإخراج الفني وتصميم الكتاب (7) فقرات.

(ب) الثبات

للتأكد من ثبات مقياس الاتجاه نحو كتاب التربية الرياضية المطوّر، تم حساب معامل الاتساق الداخلي للفقرات باستخدام معادلة كرونباخ ألفا (Cronbach Alpha)، ويبين الجدول (2) معامل الاتساق الداخلي.

الجدول (2) معامل الاتساق الداخلي باستخدام معادلة كرونباخ ألفا لمقياس الاتجاه نحو كتاب التربية الرياضية

المطوّر

معامل الفا كرونباخ	عدد الفقرات	المجال
0.874	09	الأهداف
0.907	06	أساليب التقويم
0.915	08	المحتوى
0.918	09	الأنشطة التعليمية
0.928	07	الإخراج الفني وتصميم الكتاب
0.970	39	الكلية

يتضح من الجدول (2) أن قيم معاملات الثبات لمجالات مقياس الاتجاه نحو كتاب التربية الرياضية المطوّر، تراوحت ما بين (0.874 - 0.928)، في حين بلغ معامل الثبات الكلي لجميع الفقرات (0.970). وهذا يدل على تمتع المقياس بدرجة عالية من الثبات، استناداً إلى المعيار الذي وضعه نونالي وبرنيستين (Nunnally & Bernstein, 1994) باعتبار أن أي معامل ارتباط، يجب أن يكون أكبر من أو يساوي (0.70).

إجراءات الدراسة الإدارية

لتحقيق أهداف الدراسة تم اتباع الإجراءات والخطوات التالية:

- تحديد مشكلة الدراسة وأسئلتها وأهدافها.
- تم بناء مقياس إلكتروني لقياس الاتجاهات نحو كتاب التربية الرياضية المطور، والتأكد من صدقه وثباته.
- تم الحصول على كتاب تسهيل مهمة من وزارة التربية والتعليم لتوزيع الاستبانة رسمياً على أفراد العينة.
- تم التواصل مع أفراد عينة الدراسة من قبل الباحثين، وعبر وسائل الاتصال المتاحة كالبريد الإلكتروني والواتساب.
- تم توزيع الاستبانة في صورتها النهائية إلكترونياً على أفراد العينة عن طريق إرسال الرابط الإلكتروني الذي تم إنشاؤه بواسطة نماذج استبيان جوجل (Google form)
- تم توزيع (85) استبانة وتم الاستجابة على (70) واستبعد منها 8 استبانات، حيث تم توضيح طريقة الإجابة، والتأكيد على أن الإجابات ستستخدم لأغراض البحث العلمي فقط، وسوف تحاط بسرية تامة.
- تم تفرغ إجابات المشاركين ومعالجتها بواسطة برنامج الرزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS) واستخراج النتائج.

المعالجات الإحصائية:

- تمت المعالجات الإحصائية لبيانات الدراسة، وتم استخراج النتائج بواسطة برنامج الرزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS)

عرض النتائج ومناقشتها

أولاً: عرض النتائج

النتائج المتعلقة بالسؤال الأول: ما مستوى اتجاهات مشرفي ومشرفات التربية الرياضية في الأردن نحو كتاب التربية الرياضية المطور للصف العاشر الأساسي بشكل عام؟

للإجابة عن السؤال الأول تم حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات أفراد العينة على مجالات الدراسة والمقياس ككل وتظهر النتائج في الجدول (3)

الجدول (3) المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات أفراد عينة الدراسة على مجالات مقياس الاتجاهات نحو كتاب التربية الرياضية المطور وعلى المقياس ككل مرتبة تنازلياً

المجال	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	المستوى
المحتوى	4.06	2.61	مرتفع
الإخراج والتصميم الفني	93.9	0.638	مرتفع
الأهداف	43.9	5.55	مرتفع
الأنشطة التعليمية	43.9	1.59	مرتفع
التقويم	3.94	0.723	مرتفع
الكلية	3.97	8.53	مرتفع

تبين النتائج المعروضة في الجدول (3) إن مستوى اتجاهات المشرفين والمشرفات نحو كتاب التربية الرياضية المطور جاء مرتفعاً في جميع المجالات وكذلك في الدرجة الكلية، حيث بلغ المتوسط الحسابي الكلي (3.97) بانحراف معياري (0.538)، مما يدل على أن المشرفين يتمتعون باتجاهات إيجابية مرتفعة نحو الكتاب المطور. وقد جاء مجال المحتوى في المرتبة الأولى بمتوسط حسابي (4.06) وانحراف معياري (0.612) تلاه مجال الإخراج والتصميم الفني بمتوسط (3.99) وانحراف معياري (0.638) أما مجالات الأهداف، والأنشطة التعليمية، والتقويم فقد جاءت بمتوسطات حسابية بلغت (3.94) لكل منها، مع اختلاف طفيف في الانحرافات المعيارية.

النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: ما مستوى اتجاهات مشرفي التربية الرياضية نحو مكونات كتاب التربية الرياضية المطور للصف العاشر الأساسي، والمتمثلة في: الأهداف، المحتوى، الأنشطة التعليمية، أساليب التقويم، والإخراج الفني والتصميم العام والإخراج الفني للكتاب؟

للإجابة عن السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية لاستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات كل مجال من مجالات مقياس الاتجاهات نحو منهاج التربية الرياضية المطور كل على حده، وتالياً عرض لهذه النتائج:

المجال الأول: المحتوى

الجدول (4) المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والأهمية النسبية لاستجابات عينة الدراسة على فقرات مجال المحتوى والدرجة الكلية للمجال مرتبة تنازلياً

المستوى	الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	الفقرة
مرتفع	0.772	4.16	محتوى الكتاب واضح وسهل الفهم والتطبيق من قبل المعلمين والطلبة.
مرتفع	0.721	4.15	يسهم المحتوى في تنمية الاتجاهات الإيجابية نحو ممارسة النشاط البدني والصحة العامة.
مرتفع	0.749	4.11	يتسم محتوى الكتاب بالتدرج المنطقي في عرض المفاهيم والمهارات الرياضية.
مرتفع	0.847	4.06	يحتوي الكتاب على أنشطة متنوعة تعزز التفكير الإبداعي والعمل الجماعي لدى الطلبة.
مرتفع	0.798	4.05	يعكس المحتوى المستجدات الحديثة في مجال التربية الرياضية والعلوم المرتبطة بها.
مرتفع	0.678	4.00	يشجع المحتوى الطلبة على تبني عادات صحية وسلوكية إيجابية.
مرتفع	0.859	3.98	محتوى الكتاب مناسب لخصائص طلبة الصف العاشر واحتياجاتهم النفسية والحركية والمعرفية والوجدانية.
مرتفع	0.746	3.97	يوازن المحتوى بين الجوانب النظرية والعملية في دروس التربية الرياضية.
مرتفع	0.612	4.06	الكلية

تشير النتائج في الجدول (4) إلى وجود اتجاهات إيجابية مرتفعة نحو محتوى منهج التربية الرياضية المطور حيث بلغ المتوسط الحسابي الكلي للمجال (4.06) وانحراف معياري (0.612)، وجاءت جميع فقرات المجال بمستوى مرتفع حيث تراوحت متوسطاتها الحسابية ما بين (3.97 - 4.16).

المجال الثاني: الإخراج والتصميم الفني

الجدول (5) المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والأهمية النسبية لاستجابات عينة الدراسة على فقرات مجال الإخراج والتصميم الفني والدرجة الكلية للمجال مرتبة تنازلياً

المستوى	الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	الفقرة
مرتفع	0.744	4.06	يتوافق التصميم الفني للكتاب ككل مع المعايير والأسس التربوية والنفسية لتقديم المحتوى التعليمي بشكل مناسب
مرتفع	0.756	4.05	تتميز الصور والرسومات التوضيحية بجودة الطباعة ووضوح الألوان والتفاصيل.
مرتفع	0.713	4.02	يتميز تصميم الكتاب ونوع وحجم الخط المستخدم بالوضوح وسهولة القراءة.
مرتفع	0.735	4.02	تتميز الألوان والتكوينات الفنية المستخدمة في الغلاف بالجاذبية وإثارة الدافعية لدى الطلبة.
مرتفع	0.678	4.00	ينظم إخراج الكتاب المطور المعلومات بطريقة واضحة ومتسلسلة.
مرتفع	0.893	3.92	ترتبط الصور ارتباطاً وظيفياً بالنصوص الموجودة في المتن لتعزيز الفهم والتعلم.
مرتفع	0.814	3.84	ينسجم غلاف الكتاب مع المحتوى والأهداف المرسومة للمنهج.
مرتفع	0.638	3.99	الكلية

تشير النتائج في الجدول (5) إلى وجود اتجاهات إيجابية مرتفعة بشكل عام نحو التصميم والإخراج الفني لمنهاج التربية الرياضية المطور، حيث بلغ المتوسط الحسابي الكلي للمجال (3.99) وانحراف معياري (0.638)، وجاءت جميع فقرات المجال بمستوى مرتفع حيث تراوحت متوسطاتها الحسابية ما بين (3.84 - 4.06) مما يعكس تقدير المشرفين ورضاهم عن التصميم الفني للكتاب.

المجال الثالث: الأهداف

الجدول (6) المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والأهمية النسبية لاستجابات عينة الدراسة على فقرات مجال الأهداف والدرجة الكلية للمجال مرتبة تنازلياً

المستوى	الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	الفقرة
مرتفع	0.721	4.06	تتسجم أهداف الكتاب مع فلسفة الدولة وأهداف النظام التعليمي فيه.
مرتفع	0.768	4.03	تسهم أهداف الكتاب في تنمية القيم الرياضية والأخلاقية مثل الروح الرياضية والعمل بروح الفريق.
مرتفع	0.689	4.02	أهداف الكتاب واضحة ومحددة ومفهومة من قبل المعلم والطالب.
مرتفع	0.779	4.02	تواكب أهداف الكتاب التطورات الحديثة والمستجدات العالمية في مجال التربية الرياضية.
مرتفع	0.900	3.90	يسهم الكتاب المطور في زيادة الالتزام بدروس التربية الرياضية في المدارس.
مرتفع	0.770	3.89	توازن الأهداف للكتاب بين الجوانب النفس حركية والمعرفية والوجدانية
مرتفع	0.807	3.85	ترتبط أهداف الكتاب باحتياجات وميول طلبة الصف العاشر الأساسي.
مرتفع	0.814	3.84	يحقق الكتاب المطور أهدافه من خلال استخدام أساليب تدريسية حديثة ومتنوعة.
مرتفع	0.814	3.84	أهداف الكتاب واقعية وقابلة للقياس
مرتفع	0.555	3.94	الكلي

تشير النتائج المبينة في الجدول (6) إلى أن جميع فقرات مجال الأهداف جاءت بمستوى مرتفع وتراوحت متوسطاتها الحسابية بين (3.84 - 4.06)، وبلغ المتوسط الحسابي الكلي للمجال (3.94) وانحراف معياري (0.555)، مما يدل على وجود اتجاهات إيجابية مرتفعة بشكل عام لدى المشرفين نحو أهداف كتاب التربية الرياضية المطور.

المجال الرابع: الأنشطة التعليمية

الجدول (7) المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والأهمية النسبية لاستجابات عينة الدراسة على فقرات مجال الأنشطة التعليمية والدرجة الكلية للمجال مرتبة تنازلياً

المستوى	الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	الفقرة
مرتفع	0.740	4.10	تشجع الأنشطة التعليمية الطلبة على العمل الجماعي والتعاون واحترام الآخرين.
مرتفع	0.731	4.08	تسهم الأنشطة التعليمية في تنمية المهارات الحركية والاجتماعية والبدنية لدى الطلبة.
مرتفع	0.711	4.05	تتسم الأنشطة التعليمية في الكتاب بالتنوع ومراعاة الفروق الفردية بين الطلبة.
مرتفع	0.779	4.02	تراعي الأنشطة التعليمية القيم الأخلاقية وتنمية السمات الحميدة مثل الثقة بالنفس والروح الرياضية والالتزام بالقوانين والتعليمات

مرتفع	0.713	3.98	تساعد الأنشطة التعليمية في الكتاب المطوّر على تحقيق التعلم التدريجي والمستمر.
مرتفع	0.756	3.95	ترتبط الأنشطة التعليمية بالأهداف العامة لكتاب التربية الرياضية.
مرتفع	0.765	3.85	تشجع الأنشطة التعليمية في الكتاب الطلبة على التفكير الإبداعي وحل المشكلات.
مرتفع	0.772	3.84	تحقق الأنشطة التعليمية التوازن بين الجانب الترفيهي والجانب التربوي في الدروس.
متوسط	0.860	3.58	تناسب الأنشطة التعليمية مع الإمكانيات المادية والبشرية المتوفرة في المدارس.
مرتفع	0.591	3.94	الكلية

تبين النتائج الظاهرة في الجدول (7) إلى وجود اتجاهات إيجابية مرتفعة لدى المشرفين والمشرفات تجاه الأنشطة التعليمية في المنهاج المطوّر حيث بلغ المتوسط الحسابي الكلي (3.94) وانحراف معياري (0.591) كما أن جميع فقرات المجال جاءت بمستوى مرتفع وتراوح متوسطاتها الحسابية بين (3.84 - 4.10) باستثناء فقرة واحدة تنص على "تناسب الأنشطة التعليمية مع الإمكانيات المادية والبشرية المتوفرة في المدارس." حيث جاءت بمستوى متوسط حسابي (3.58) وانحراف معياري (0.860)، مما يدل على إدراك بعض المشاركين لبعض القيود المتعلقة بالإمكانيات المتاحة لتنفيذ الأنشطة.

المجال الخامس: التقويم

الجدول (8) المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والأهمية النسبية لاستجابات عينة الدراسة على فقرات مجال التقويم والدرجة الكلية للمجال مرتبة تنازلياً

المستوى	الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	الفقرة
مرتفع	0.724	3.97	التقويم في الكتاب المطوّر يساهم في تحسين الأداء المهاري والمعرفي للطلاب.
مرتفع	0.923	3.97	أساليب التقويم المستخدمة في الكتاب المطوّر تواكب التوجهات الحديثة في تدريس التربية الرياضية.
مرتفع	0.975	3.97	أساليب التقويم في الكتاب المطوّر تقيس جميع جوانب أداء الطالب المعرفية، والنفس حركية، والوجدانية.
مرتفع	0.818	3.95	التقويم المستخدم في الكتاب المطوّر يساهم في تحسين جودة التدريس والأداء المهني للمعلم
مرتفع	0.918	3.90	التقويم الذاتي للطلاب له أثر على تحسن مستواه في الجوانب المهارية والمعرفية والوجدانية.
مرتفع	0.870	3.89	أساليب التقويم الواردة في الكتاب واضحة وسهلة التطبيق من قبل المعلمين.
مرتفع	0.723	3.94	الكلية

النتائج في الجدول (8) تبين وجود اتجاهات إيجابية مرتفعة لدى المشرفين والمشرفات تجاه أساليب وأدوات التقويم في الكتاب المطوّر حيث بلغ المتوسط الحسابي الكلي (3.94) وانحراف معياري (0.723) كما أن جميع فقرات المجال جاءت بمستوى مرتفع وتراوح متوسطاتها الحسابية بين (3.89 - 3.97).

النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث: هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05 α) في

اتجاهات مشرفي التربية الرياضية نحو كتاب التربية الرياضية المطوّر للصف العاشر الأساسي تعزى إلى متغير الجنس العمر، عدد سنوات الخبرة في الإشراف، والمؤهل العلمي؟

للإجابة على السؤال تم استخدام اختبارات للعينات المستقلة، واختبار التباين الأحادي للكشف عن دلالة الفروق الإحصائية في استجابات أفراد عينة الدراسة تبعاً للمتغيرات الديموغرافية، فقد تم حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات أفراد العينة من الذكور والإناث في جميع مجالات الدراسة، وتم استخدام اختبار (ت) للعينات المستقلة (Independent Samples T-Test) للكشف عن دلالة الفروق الإحصائية بين متوسطات استجاباتهم تبعاً لمتغير الجنس. وتظهر النتائج في الجدول رقم (9) أسفله.

الجدول (9) نتائج اختبار (ت) للفروق بين متوسطات استجابات أفراد العينة تبعاً لمتغير الجنس

الدلالة	قيمة ت	الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	العدد	الجنس	المجال
0.053	1.977	0.45198	4.0843	29	ذكر	الأهداف
		0.61015	3.8114	33	أنثى	
0.066	1.873	0.61058	4.1207	29	ذكر	التقويم
		0.78449	3.7828	33	أنثى	
0.077	1.798	0.50031	4.2069	29	ذكر	المحتوى
		0.67683	3.9318	33	أنثى	
0.034**	2.165	0.44393	4.1073	29	ذكر	الأنشطة التعليمية
		0.66653	3.7912	33	أنثى	
0.128	1.545	0.56252	4.1182	29	ذكر	الإخراج والتصميم الفني
		0.68546	3.8701	33	أنثى	
0.034**	2.175	0.39557	4.1264	29	ذكر	الكلية
		0.61125	3.8376	33	أنثى	

تشير النتائج في الجدول (9) إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية تعزى لمتغير الجنس في مجال الأنشطة التعليمية وفي الدرجة الكلية فقط، وجاءت الفروق في كلا المجالين لصالح الذكور حيث بلغت قيمة ت المحسوبة 2.175 و 2.165 على التوالي وهي قيم دالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α اقل من 0.05)، في حين لم تظهر أية فروق دالة إحصائية في مجالات الأهداف، والتقويم، والمحتوى، والإخراج والتصميم الفني.

وتم استخدام تحليل التباين الأحادي (One Way ANOVA) للكشف عن دلالة الفروق في متوسطات استجابات أفراد العينة تبعاً لمتغير العمر في مجالات الدراسة والدرجة الكلية، وتظهر النتائج في الجدول (10)

الجدول (10) نتائج اختبار تحليل التباين الأحادي (One Way ANOVA) لدلالة الفروق بين متوسطات استجابات أفراد العينة تبعاً لمتغير العمر

الدلالة p	قيمة ف	متوسط المربعات	درجات الحرية	مجموع المربعات	مصدر التباين	المجال
0.117	2.225	0.659	02	1.317	بين المجموعات	الأهداف
		0.296	59	17.465	داخل المجموعات	
			61	18.782	المجموع	
0.599	0.517	0.275	02	0.549	بين المجموعات	التقويم
		0.531	59	31.345	داخل المجموعات	
			61	31.894	المجموع	
0.874	0.135	0.052	02	0.104	بين المجموعات	المحتوى
		0.385	59	22.731	داخل المجموعات	
			61	22.836	المجموع	
0.271	1.333	0.460	02	0.920	بين المجموعات	الأنشطة التعليمية

		0.345	59	20.356	داخل المجموعات	
			61	21.276	المجموع	
0.070	2.778	1.069	02	2.138	بين المجموعات	الإخراج والتصميم الفني
		0.385	59	22.707	داخل المجموعات	
			61	24.845	المجموع	
0.240	1.463	0.416	02	0.833	بين المجموعات	الكلبي
		0.285	59	16.792	داخل المجموعات	
			61	17.625	المجموع	

تشير النتائج الظاهرة في الجدول (10) إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في جميع مجالات الدراسة والدرجة الكلية تعزى لمتغير العمر، حيث تظهر قيم (ف) المحسوبة في كافة المجالات عدم وجود دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05)، حيث جاءت جميع قيم الدلالة المصاحبة لها أكبر من (0.05).

كما تم استخدام تحليل التباين الأحادي (One Way ANOVA) للكشف عن دلالة الفروق في متوسطات استجابات أفراد العينة تبعاً لمتغير الخبرة في مجالات الدراسة والدرجة الكلية. وتظهر النتائج في الجدول (11) أن جميع قيم (ف) المحسوبة في جميع مجالات الدراسة كانت غير دالة إحصائياً، حيث جاءت مستويات الدلالة المصاحبة لها أكبر من (0.05).

الجدول (11) نتائج اختبار تحليل التباين الأحادي (One Way ANOVA) لدلالة الفروق بين متوسطات استجابات أفراد العينة تبعاً لمتغير الخبرة

الدلالة p	قيمة ف	متوسط المربعات	درجات الحرية	مجموع المربعات	مصدر التباين	المجال
0.772	0.260	0.082	2	0.164	بين المجموعات	الأهداف
		0.316	59	18.618	داخل المجموعات	
			61	18.782	المجموع	
0.724	0.325	0.174	2	0.348	بين المجموعات	التقويم
		0.535	59	31.547	داخل المجموعات	
			61	31.894	المجموع	
0.375	0.998	0.373	2	0.747	بين المجموعات	المحتوى
		0.374	59	22.089	داخل المجموعات	
			61	22.836	المجموع	

0.715	0.337	0.120	2	0.240	بين المجموعات	الأنشطة التعليمية
		0.357	59	21.036	داخل المجموعات	
			61	21.276	المجموع	
0.639	0.451	0.187	2	0.374	بين المجموعات	الإخراج والتصميم الفني
		0.415	59	24.471	داخل المجموعات	
			61	24.845	المجموع	
0.647	0.438	0.129	2	0.258	بين المجموعات	الكلية
		0.294	59	17.367	داخل المجموعات	
			61	17.625	المجموع	

كذلك تم استخدام تحليل التباين الأحادي للكشف عن دلالة الفروق في متوسطات استجابات أفراد العينة تبعاً لمتغير

المؤهل العلمي في مجالات الدراسة والدرجة الكلية، وتظهر النتائج في الجدول (12).

الجدول (12) نتائج اختبار تحليل التباين الأحادي (One Way ANOVA) لدلالة الفروق بين متوسطات استجابات أفراد العينة تبعاً لمتغير المؤهل العلمي

الدلالة p	قيمة ف	متوسط المربعات	درجات الحرية	مجموع المربعات	مصدر التباين	المجال
0.346	1.081	0.332	2	0.664	بين المجموعات	الأهداف
		0.307	59	18.118	داخل المجموعات	
			61	18.782	المجموع	
0.230	1.506	0.775	2	1.550	بين المجموعات	التقويم
		0.514	59	30.345	داخل المجموعات	
			61	31.894	المجموع	
0.065	2.870	1.012	2	2.024	بين المجموعات	المحتوى
		0.353	59	20.811	داخل المجموعات	
			61	22.836	المجموع	
0.054	3.069	1.002	2	2.005	بين المجموعات	الأنشطة التعليمية
		0.327	59	19.271	داخل المجموعات	
			61	21.276	المجموع	
0.237	1.474	0.591	2	1.183	بين المجموعات	الإخراج والتصميم الفني
		0.401	59	23.663	داخل المجموعات	
			61	24.845	المجموع	
0.096	2.436	0.672	2	1.344	بين المجموعات	الكلية
		0.276	59	16.281	داخل المجموعات	
			61	17.625	المجموع	

تبين النتائج في الجدول (12) أن جميع قيم (ف) المحسوبة غير دالة إحصائياً ولم تصل إلى مستوى الدلالة الإحصائية (0.05)، مما يشير إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية تعزى لمتغير المؤهل العلمي في أي من مجالات الدراسة، أو في الدرجة الكلية لمقياس الاتجاهات نحو كتاب التربية الرياضية المطور.

ثانياً: مناقشة النتائج

مناقشة نتائج السؤال الأول

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مستوى اتجاهات مشرفي ومشرفات التربية الرياضية في الأردن نحو كتاب التربية الرياضية المطور ومكوناته للصف العاشر الأساسي. وقد أظهرت النتائج أن اتجاهات المشرفين والمشرفات جاءت إيجابية

ومرتفعة، وهو ما يعكس درجة عالية من القبول المهني لمحتوى الكتاب المطوّر ومكوناته، ويعد مؤشراً هاماً على جودة تصميمه واتساقه مع التوجهات التربوية الحديثة التي تبنتها وزارة التربية والتعليم في إطار جهودها لتطوير المناهج الهادفة إلى تحسين جودة التعليم وتحديث الممارسات التدريسية في المدارس الأردنية.

ويرى الباحثون أن هذه الاتجاهات الإيجابية التي أظهرها مشرفو ومشرفات التربية الرياضية نحو الكتاب المطوّر راجعة إلى ما يتميز به الكتاب من تنوع معرفي، وجودة في التصميم والإخراج، فضلاً عن احتوائه على العديد من الموضوعات التي تواكب المستجدات الحديثة في مجال التربية الرياضية والعلوم المرتبطة بها، وتسهم في تنمية المهارات الحياتية لدى الطلبة، وتحقق التكامل بين مكوناته المختلفة من أهداف ومحتوى، وأنشطة، وتقويم.

ويمكن القول كذلك إن إشراك خبراء ومتخصصين في عملية التطوير، ومواءمة المنهاج مع احتياجات الطلبة ومتطلبات الميدان التربوي، وبما يواكب التطورات الحديثة والمستجدات العالمية في مجال التربية الرياضية يعد من الأسباب التي ساهمت في تعزيز الاتجاهات الإيجابية لدى المشرفين.

وتتفق نتائج الدراسة الحالية في المستوى الإيجابي لاتجاهات المشرفين مع ما توصلت إليه العديد من الدراسات السابقة التي تناولت تطوير المناهج مثل دراسات السيابي وشحات (2024)، غانم (2023)، الزهراني والزهراني (2021)، عسيري (2016)، فلاسوبولو وآخرون (Vlasopoulou, et al., 2021)، ثورا وكاينغ (Thura & Khaing, 2020) والتي أظهرت وجود اتجاهات إيجابية مرتفعة لدى المعلمين والمشرفين نحو المناهج الحديثة والمطورة.

وفي المقابل، اختلفت مع نتائج دراسة جناد وآخرون (2019) حول مناهج الدراسات الاجتماعية المطوّر للصف الرابع الأساسي، ودراسة براخلية وبركات (2023) حول تطبيق مناهج الجيل الثاني في المدارس الجزائرية، حيث أظهرتا وجود اتجاهات سلبية لدى المعلمين.

مناقشة نتائج السؤال الثاني

إضافة إلى ما تقدم، فقد أظهرت النتائج وجود اتجاهات إيجابية مرتفعة لدى المشرفين في جميع المجالات التي تم تناولها في هذه الدراسة، وجاء مجال المحتوى العلمي والمعرفي في الترتيب الأول بين المجالات، وقد يفسر ذلك بأن الكتاب المطوّر قد روعي فيه وضوح المحتوى وسهولة فهمه وتطبيقه من قبل المعلمين والطلبة، والتدرج المنطقي في عرض المفاهيم والمهارات الرياضية، ومواكبة المستجدات العلمية في مجال التربية الرياضية، وتحقيق التوازن بين الجوانب النظرية والعملية

في دروس التربية الرياضية. وهذا يتفق مع الأدبيات التربوية التي تؤكد أن جودة المحتوى تمثل الركيزة الأساسية لنجاح أي منهاج مطور (الزهراني والزهراني، 2021؛ السيابي وشحات، 2024). كما تتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة المعاينة (2017) التي أشارت إلى ارتفاع تقييم المحتوى في المناهج المطوّرة.

وجاء مجال الإخراج والتصميم الفني للكتاب المطوّر في الترتيب الثاني بين المجالات، وهو ما يعكس الاتجاه الإيجابي للمشرفين وتقديرهم لجودة التصميم الفني للكتاب المطوّر ومدى انسجامه مع المعايير والأسس التربوية والنفسية التي تضمن عرض المحتوى التعليمي بصورة مناسبة. كذلك يمكن القول بأن ما يتميز به تصميم الكتاب من جودة في الطباعة، ووضوح الرسوم والصور التوضيحية، وسهولة القراءة، إضافة إلى حسن تنظيم الموضوعات وتسلسلها، قد ساهمت في تعزيز الاتجاهات الإيجابية لدى المشرفين نحو الكتاب المطوّر. وتتفق هذه النتيجة مع توجهات تصميم المناهج الحديثة التي تؤكد أن الشكل العام والإخراج الفني، وسلامة اللغة، وأسلوب العرض، ووضوح الصور وجلائها، ليست مجرد عناصر شكلية، بل هي مكونات أساسية تسهم في تحسين جاذبية المادة التعليمية، وزيادة التفاعل معها (فرح وعبد النور، 2020).

وفيما يتعلق بمجال الأهداف فقد أظهرت النتائج انسجام أهداف الكتاب المطوّر مع أهداف وزارة التربية والتعليم الأردنية المنبثقة من أهداف الدولة، إضافة إلى وضوحها وقابليتها للقياس، وربطها باحتياجات الطلبة وميولهم. وهذا يتفق مع ما أشارت إليه العديد من البحوث والدراسات من أن وضوح الأهداف وموازنتها بين الجوانب المعرفية والوجدانية والنفس حركية يعد مطلباً رئيسياً لنجاح أي منهاج مطوّر (المعاينة، 2017؛ Liu & Yun, 2024).

وفيما يتعلق بمجال الأنشطة التعليمية في كتاب التربية الرياضية المطوّر فقد أظهرت النتائج أن اتجاهات المشرفين كانت إيجابية ومرتفعة بشكل عام، وهو ما يعكس إدراكهم لأهمية هذه الأنشطة في تحقيق الأهداف العامة لمنهاج التربية الرياضية. فالأنشطة التعليمية المضمنة في الكتاب المطوّر تركز على العمل الجماعي وتعمل على تنمية المهارات البدنية والحركية والاجتماعية إضافة إلى مراعاتها للفروق الفردية، وتعزيز القيم الأخلاقية لدى المتعلمين. وهذا الاتجاه الإيجابي يتفق مع نتائج غالبية الدراسات السابقة التي أظهرت اتجاهات إيجابية نحو المناهج المطوّرة مثل دراسة الزهراني والزهراني (2021) ودراسة ثورا وكاينغ (Thura & Khaing, 2020) التي بينت أن تنوع الأنشطة وملاءمتها لقدرات المتعلمين تعزز مشاركتهم وتزيد متعتهم في التعلم. ولكنها اختلفت مع نتائج دراسة المعاينة (2017) التي بينت أن اتجاهات معلمي الرياضيات نحو منهاج الرياضيات المطوّر كانت سلبية في مجال الأنشطة وأساليب التدريس. ويعزو الباحثون هذا الاختلاف إلى طبيعة المادة

الدراسية؛ حيث أن مادة التربية الرياضية بطبيعتها مادة تطبيقية تقوم على الممارسة العملية للعديد من الأنشطة الرياضية العملية، الأمر الذي يسهل إدراك قيمتها التربوية ويعزز الاتجاهات الإيجابية نحوها.

النتائج المتعلقة بمجال التقويم أظهرت أن اتجاهات المشرفين نحو أساليب التقويم كانت إيجابية ومرتفعة. ويمكن عزو هذه النتيجة إلى احتواء كتاب التربية الرياضية المطور على أساليب تقويم حديثة مثل التقويم الذاتي والتقويم المستمر، الأمر الذي يساهم في تحسين الأداء المهاري والمعرفي للطلبة، وقياس مختلف جوانب أدائهم المعرفية والوجدانية والنفس حركية، إضافة إلى تحسين جودة التدريس والأداء المهني للمعلم. وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة المعايعة (2017) ودراسة ثورا وكاينغ (Thura & Khaing, 2020) التي بينت أن وضوح أدوات التقويم وتنوعها وسهولة استخدامها يعد عاملاً أساسياً في تقبل المناهج المطورة

مناقشة السؤال الثالث

أظهرت النتائج الدراسة أن اتجاهات مشرفي ومشرفات التربية الرياضية نحو كتاب التربية الرياضية المطور للصف العاشر تتسم بالإيجابية والتقارب بدرجة كبيرة، حيث لم تختلف هذه الاتجاهات بشكل جوهري تبعاً للمتغيرات التي تم تناولها في هذه الدراسة (العمر، الخبرة، المؤهل العلمي) بينما ظهرت فروق دالة إحصائية تعزى لمتغير الجنس في مجال الأنشطة التعليمية. فقد أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائية بين المشرفين والمشرفات في مجال الأنشطة التعليمية وجاءت الفروق لصالح المشرفين، في حين لم تظهر فروق دالة في مجالات الأهداف، والمحتوى، والتقويم، والإخراج الفني. ويمكن تفسير هذه النتيجة في ضوء طبيعة بعض المدارس التي يشرف عليها المشرفون الذكور، والتي قد تتوفر فيها إمكانيات أفضل من مدارس الإناث، وتتيح فرصاً أكبر لتطبيق الأنشطة والممارسة العملية، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على تقييمهم للأنشطة الواردة في الكتاب المطور. وأما عدم وجود فروق في بقية المجالات فيشير إلى وجود درجة عالية من الاتفاق بين المشرفين والمشرفات حول جودة محتويات الكتاب المطور إخراجاً فنياً، وهو ما يعكس موضوعية التقييم وارتكازه إلى أسس مهنية مشتركة بين المشرفين والمشرفات.

واتفقت هذه النتيجة مع ما أشارت إليه دراسات كل من السيابي وشحات (2024) التي أشارت إلى وجود فروق في الاتجاهات في بعض جوانب المناهج الحديثة، بينما اختلفت مع نتائج دراسات غانم (2023) وشناعة والشلالة (2022)

التي لم تجد فروقا دالة في الاتجاهات، ودراسة المعاينة (2017) وعسيري (2016) التي أظهرت فروقا لصالح المعلمات، وهو ما قد يعزى من وجهة نظر الباحثين إلى اختلاف طبيعة المواد الدراسية أو البيئات التعليمية التي أجريت فيها الدراسات.

وأظهرت النتائج الدراسة عدم وجود فروق دالة إحصائياً تعزى لمتغير العمر في جميع مجالات الدراسة. ويمكن تفسير ذلك بأن جودة الكتاب المطور ومحتواه المصمم بشكل مناسب للجميع شكل العامل الرئيس في تشكيل اتجاهات المشرفين والمشرفات بغض النظر عن أعمارهم، إضافة إلى الخبرات المهنية المتقاربة، وتلقي نفس التدريب على المنهاج المطور قلل بشكل كبير من تأثير العمر على اتجاهاتهم.

وفي مجال الخبرة في الإشراف، فقد أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائياً في اتجاهات المشرفين نحو الكتاب المطور في جميع مجالات الدراسة. ويمكن عزو ذلك إلى تشابه طبيعة الأدوار والمهام الإشرافية التي يقوم بها المشرفون. إضافة إلى أن جودة المحتوى وضوح مكونات الكتاب المطور وتصميمه بشكل ملائم، قد ساهم في تعزيز الاتجاهات الإيجابية للمشرفين بغض النظر عن سنوات خبرتهم.

وانتفتت هذه النتيجة مع نتائج دراسات السيابي وشحات (2024)، وغانم (2023)، وبراخلية وبركات (2023)، والزهراني والزهراني (2021) التي أشارت إلى أن الخبرة لا تعد عاملاً مؤثراً في اختلاف الاتجاهات نحو المناهج المطورة. وفي المقابل، فقد اختلفت النتائج مع ما أشارت إليه دراسات شناعة والشالفة (2022)، وجناد وآخرون (2019)، والمعاينة (2017)، وعسيري (2016) والتي بينت وجود فروق في اتجاهات المعلمين نحو المناهج المطورة تعزى لمتغير الخبرة.

وفيما يتعلق بمتغير المؤهل العلمي، فقد أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائياً في اتجاهات المشرفين نحو الكتاب المطور في جميع مجالات الدراسة. ويمكن عزو ذلك إلى تجانس أفراد عينة الدراسة من حيث المستوى الأكاديمي والتخصص، إذ أن الغالبية العظمى من المشرفين حاصلون على شهادات عليا (ماجستير ودكتوراه) في التربية الرياضية، مما أسهم في توحيد خلفياتهم العلمية، ومعاييرهم المهنية في تقييم الكتاب المطور والحكم على جودته. كما يمكننا القول ان خضوعهم لبرامج إعداد مهني ودورات تدريبية موحدة تهيئهم للإشراف على المعلمين وتنفيذ المنهاج الجديد بكفاءة.

وقد انتفتت هذه النتيجة مع ما توصلت اليه الدراسات السابقة مثل دراسات غانم (2023)، شناعة والشالفة (2022)، والزهراني والزهراني (2021)، والمعاينة (2017)، وعسيري (2016) والتي أشارت إلى أن المؤهل العلمي لا يعد متغيراً حاسماً في تشكيل الاتجاهات نحو المناهج بقدر ما تلعب جودة المنهاج ووضوح مكوناته تصميمه الفني الدور الأبرز في تحديد الاتجاهات العاملين في الميدان التربوي.

الاستنتاجات

في ضوء نتائج الدراسة ومناقشتها يمكن استنتاج ما يلي:

1. اتجاهات مشرفي التربية الرياضية نحو كتاب التربية الرياضية المطور للصف العاشر الأساسي كانت إيجابية ومرتفعة الأمر الذي يعكس درجة عالية من القبول المهني للكتاب، ويعكس نجاح وزارة التربية في مواءمة المنهاج مع التطلعات المهنية للميدان التربوي.
2. وجود تكامل بين مكونات كتاب التربية الرياضية المطور، حيث حظيت جميع مجالات المحتوى، الأهداف، الأنشطة التعليمية، التقويم، والإخراج والتصميم الفني بتقييمات إيجابية مرتفعة مع تقدم مجال المحتوى في المرتبة الأولى بين المجالات مما يدل على ملاءمته لاحتياجات الطلاب، والميدان التربوي.
3. على صعيد المتغيرات الديموغرافية، لم تظهر أي فروق دالة إحصائية تعزى لمتغيرات العمر، والخبرة في الإشراف، والمؤهل العلمي، مما يدل على أن اتجاهات المشرفين نحو الكتاب المطور تتسم بالتقارب والتجانس، وتعتمد على معايير مهنية مشتركة في تقييم الكتاب المطور.

التوصيات

استناداً إلى النتائج التي تم التوصل إليها في هذه الدراسة، يوصي الباحثون بما يلي:

1. ضرورة الاستمرار في تطوير مناهج التربية الرياضية وفق أسس علمية حديثة تواكب المستجدات العلمية وتلبي احتياجات الميدان التربوي.
2. العمل على تصميم أنشطة تعليمية متنوعة تراعي الفروق الفردية وتتناسب مع مختلف البيئات المدرسية مع توفير الإمكانيات اللازمة لتنفيذها بشكل فعال.
3. ضرورة توفير ميزانيات مخصصة لتحسين البنية التحتية والملاعب الرياضية، وتأمين الأدوات اللازمة في المدارس التي تعاني نقصاً، لتتلاءم مع متطلبات المنهاج المطور.
4. تقديم برامج تدريبية للمعلمين والمشرفين التربويين تركز على أساليب التطبيق والتقويم للمنهاج المطور، وإشراكهم في عمليات تقييم مستمر للمنهاج المطور.
5. إجراء دراسات مقارنة بين المواد الدراسية المختلفة، ودراسات أخرى متخصصة في كتب التربية الرياضية المطورة لمختلف الصفوف بهدف تقييمها وتطويرها بشكل مستمر.

المراجع:

- 01- أبو دلبوح، موسى، وبشاشة، فخري (2021). تقييم حصة التربية الرياضية في ضوء المناهج المطوّرة في مدارس مدينة الرمثا الحكومية. مجلة تطبيقات علوم الرياضة، 7(108)، 113-136. DOI: 10.21608/jaar.2019.155591
- 02- براخلية، عبد الغني، وبركات، عبد الحق (2023). اتجاهات معلمي المرحلة الابتدائية نحو مناهج الجيل الثاني: دراسة ميدانية في بعض المدارس الابتدائية بولاية المسيلة. دراسات نفسية وتربوية، 16(2)، 116-132.
- 03- البيضاني، صالح علي، وأبو كريم، احمد فتحي (2017). الإشراف التربوي: المفهوم والممارسة (ط1). الرياض: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع.
- 04- جدة، عيسى، وحسيني، محمد أمين (2025). أثر برنامج تدريبي رياضي على تطوير المهارات الحركية الأساسية لدى أطفال الروضة. مجلة روافد للدراسات والأبحاث في علوم الرياضة، 5(2)، 55-70.
- 05- جناد، روعة، وسلطان، منال، وجحجاج، ريم غسان (2019). اتجاهات المعلمين نحو مناهج الدراسات الاجتماعية المطوّرة "الصف الرابع الأساسي أنموذجاً": دراسة ميدانية في مدارس محافظة اللاذقية. مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية - سلسلة الآداب والعلوم الإنسانية، 41(5)، 667-683.
- 06- الحمدون، منصور نزال (2016). دور مشرفي التربية الرياضية في تطوير الرياضة المدرسية لمديريات التربية والتعليم من وجهة نظر المعلمين في محافظة المفرق. مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس، 14(2)، 84-109.
- 07- الخولي، أمين أنور، وعنان، محمود، وجلون، عدنان (1998). التربية الرياضية المدرسية: دليل معلم الفصل وطالب التربية العلمية (ط4). القاهرة: دار الفكر العربي.
- 08- دشري، حميد، وطاهري، حمامة (2017). القيم في مجال التربية البدنية والرياضية (دراسة تحليلية لمنهاج مادة التربية البدنية والرياضية للمرحلة الثانوية). مجلة علوم الإنسان والمجتمع، 6(3)، 145-162. <https://asjp.cerist.dz/en/article/82409>
- 09- الديرى، علي، ومحمد، السيد محمد (1993). مناهج التربية الرياضية بين النظرية والتطبيق (ط1). دار الفرقان للنشر والتوزيع.
- 10- الربيعي، محمود داود (2011). مناهج التربية الرياضية. بيروت: دار الكتب العلمية.
- 11- الزهراني، عبد المجيد حسين، والزهراني، خالد سعيد (2021). اتجاهات معلمي الرياضيات للمرحلة الثانوية بمدينة جدة نحو تدريس مناهج الرياضيات المطورة. مجلة العلوم التربوية والنفسية، 5(30)، 77-103. <https://doi.org/10.26389/AJSRP.V130321>
- 12- السيابي، عامر، وشحات، محمد علي (2024). اتجاهات معلمي العلوم نحو مناهج سلاسل كامبردج لمادة العلوم للصف التاسع الأساسي في سلطنة عُمان. مجلة العلوم النفسية والتربوية، 9(4)، 78-94.

- 13- شناعة، هشام، والشلافة، محمد (2022). اتجاهات معلمي المرحلة الأساسية نحو منهاج كولنز الجديد ومقترحاتهم لتحسين تنفيذه. مجلة جامعة فلسطين التقنية للأبحاث، 10(4)، 25-44. <https://doi.org/10.53671/pturj.v10i4.276>
- 14- غانم، عفاف راضي (2023). اتجاهات معلمي المرحلة الثانوية نحو رقمنة المناهج بدولة الإمارات العربية المتحدة. مجلة كلية التربية - جامعة الإسكندرية، 33(4)، 97-117. DOI: 10.21608/jealex.2023.320727
- 15- فرح، وفاء علي، وعبد النور، خالد محمد (2020). فاعلية الرسوم التوضيحية والصور في الكتاب المدرسي على العملية التعليمية: كتاب سلامتنا - الصف السادس مرحلة الأساس. مجلة كلية الدراسات العليا - جامعة النيلين، 15(11)، 15-29.
- 16- المركز الوطني لتطوير المناهج (2020). الإطار العام والخاص لمبحث التربية الرياضية ومعاييرها ونتائجها ومؤشرات أدائها من الصف الأول إلى الصف الثاني عشر. عمان، الأردن.
- 17- المعاينة، أمل مصطفى نايف (2017). اتجاهات معلمي مادة الرياضيات للمرحلة الأساسية العليا في محافظة مادبا نحو مناهج الرياضيات المطوّرة. رسالة ماجستير، جامعة الشرق الأوسط، عمان، الأردن.
- 18- Galbreath, J. (1999). Preparing the 21st century worker: The link between computer-based technology and future skill sets. *Educational Technology*, 39(6), 14-22.
- 19- Liu, M., & Yun, H. (2024). Learning goal formulation strategies in the teaching-learning-assessment alignment. *Journal of Education and Educational Research*, 9(1), 224–226. <https://doi.org/10.54097/eyr5s444>
- 20- Nunnally, J. C., & Bernstein, I. H. (1994). *Psychometric theory* (3rd ed.) New York: McGraw-Hill.
- 21- O'Keefe, D. J. (2002). *Persuasion: Theory and research* (2nd ed.). London: Sage Publications.
- 22- Thura, M. & Khaing, N.N. (2020). Primary teachers' attitudes towards new curriculum. *Journal of the Myanmar Academy of Arts and Science*, 18(9B), 157–184.
- 23- Vlasopoulou, M., Kalogiannakis, M., & Sifaki, E. (2021). Investigating teachers' attitudes and behavioral intentions for the impending integration of STEM education in primary schools. In S. Papadakis & M. Kalogiannakis (Eds.). *Handbook of research on using educational robotics to facilitate student learning* (pp. 235–256). Hershey, PA: IGI Global. DOI: 10.4018/978-1-7998-6717-3.ch009
- 24- Whitehead, M. (2010). *Physical literacy: Throughout the lifecourse* (1st ed.). New York, NY: Routledge.